

KAPITAL BOZORI ORQALI MAMLAKAT IQTISODIYOTIGA INVESTITSIYA JALB QILISHNING BELARUS TAJRIBASI

Abduraxmanov Adxam Raxmatullayevich

O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi huzuridagi Iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurashish departamenti qoshidagi Alkogol va tamaki bozorini tartibga solish inspeksiyasi Xavfni tahlil qilish bolimi boshlig'i
<https://doi.org/10.5281/zenodo.19553578>

Annotatsiya

Mazkur ilmiy tezisda mahalliy va xorijiy olimlarning mavzuga doir tadqiqot ishlari hamda Belarus moliya bozori joriy holati tahlil qilinadi. Moliya bozori instrumentlari orqali moliyalashtirish davlat va korporativ siyosatning kompleks mexanizmining vostalaridan biri sifatida tadqiq etilgan, Belarus Respublikasida fond bozoridan kapital jalb qilish tajribasi orqali O'zbekiston fond bozorida sog'lom raqobatni yuzaga keltirishga doir xulosalar, ilmiy taklif va amaliy tavsiyalar keltirilgan.

Kalit so'zlar

aksiyalar, obligatsiyalar, emitent, suveren obligatsiyalar, korporativ obligatsiyalar, moliya bozori, pul bozori.

Kirish

Rivojlangan va dinamik qimmatli qog'ozlar bozori bo'sh kapitalni to'plash va samarali qayta taqsimlash, eng istiqbolli korxonalar va loyihalar tarmoqlarini rivojlantirish uchun yo'naltirish imkonini beradi. Ko'pgina davlatlar moliya bozorlaridan o'z milliy iqtisodiyotlarini moliyalashtirishda faol foydalanmoqda. Shu bilan bir qatorda Belarus qimmatli qog'ozlar bozorining roli moliyaviy resurslarini qayta taqsimlash va iqtisodiyotning real sektorini qo'llab-quvvatlashda minimal darajani qayd etadi.

Qimmatli qog'ozlar bozori samaradorligi asosan uning infratuzilmasining rivojlanishi va funksional xususiyatlari darajasi bilan belgilanadi. Qimmatli qog'ozlar bozori infratuzilmasi uning uzluksiz ishlashini ta'minlovchi elementlar majmuidir. Ishonchli va ilg'or texnologik infratuzilma bugungi kun qimmatli qog'ozlar bozori uchun nihoyatda muhim hisoblanadi.

Belarus Respublikasi qimmatli qog'ozlar bozorining mazmuni va ahamiyati

Belarus Respublikasida qimmatli qog'ozlar bozori — bu davlat, korxonalar va moliya institutlari tomonidan chiqarilgan moliyaviy instrumentlar muomalasi tizimidir.

Ushbu bozorda asosiy o'rinni quyidagi instrumentlar egallaydi:

- davlat obligatsiyalari;
- korporativ obligatsiyalar;
- aksiyalar (asosan yirik davlat korxonalar ulushlari);
- bank sertifikatlari.

Mamlakatda savdolar "Belarusian Currency and Stock Exchange" orqali amalga oshiriladi. Bu birja Belarusda yagona markazlashgan savdo platformasi hisoblanadi. Bozor faoliyati Belarus Respublikasi Moliya vazirligi tomonidan tartibga solinadi.

Bugungi kunda, "Belarus valyuta va fond birjasi" AJning 99.9% ulushi davlatga tegishli bo'lib ushbu birjani yirik davlat ulushiga ega bo'lgan korxonalardan biriga aylantirgan. Davlat ulushining yuqoriligi birja faoliyatida zamonaviy raqamli texnologiyalarning keng joriy qilinishiga to'sqinlik qilayotgan omillardan biri sifatida o'rganilishi mumkin.

Taqqoslash uchun Moskva fond birjasining 63,7% ulushi ochiq bozorga joylashtirilgan, Qozog'iston fond bozorida xususiy investorlar ulushi 53% yaqin ekanligini hisobga olinsa ushbu bozorlarda innovatsion faoliyatni, xususan raqamli texnologiyalarni joriy qilish uchun ma'muriy buyruqbozlik kamroq ekanligini ko'rish mumkin bo'ladi.

Belarus Respublikasida aksiyadorlik jamiyatlari tomonidan moliyaviy resurlarni jalb qilishda qo'shimcha aksiyalarni emissiya qilish keng ko'lamda qo'llaniladigan amaliyot hisoblanadi. Ushbu amaliyotning iqtisodiyot uchun salbiy ta'sirga ega bo'lgan jihatlaridan biri bu qo'shimcha emissiya qilingan aksiyalarning ochiq bozor ishtirokchilar o'rtasida joylashtirilmaganidan turib davlat tomonidan sotib olinishi hisoblanadi.

Belarus hukumati tomonidan qimmatli qog'ozlar bozorini rivojlantirish bo'yicha quyidagi yo'nalishlarda islohotlar olib bormoqda:

- raqamli moliyaviy instrumentlarni joriy etish;
- qonunchilikni xalqaro standartlarga moslashtirish;
- investitsiya muhitini yaxshilash;
- xususiylashtirish jarayonini jadallashtirish.

Xulosa

Belarus Respublikasi tajribasi shuni ko'rsatadiki, kapital bozori iqtisodiyotga investitsiyalar jalb qilishda muhim vosita bo'lishiga qaramay, uning samaradorligi mamlakatdagi iqtisodiy tizim va institutsional muhitga bevosita bog'liqdir. Belarusda kapital bozori asosan davlat tomonidan boshqariladigan model asosida rivojlangan bo'lib, unda davlat obligatsiyalari ustun mavqega ega.

Mamlakatda kapital bozori infratuzilmasi mavjud bo'lsada, xususan Belarusian Currency and Stock Exchange orqali savdolar yo'lga qo'yilgan bo'lsada, bozor hali yetarli darajada chuqurlashmagan. Xususiy sektor ishtirokining pastligi, investorlar sonining cheklanganligi va tashqi investitsiyalar oqimining sustligi kapital bozori imkoniyatlaridan to'liq foydalanishga to'sqinlik qilmoqda.

Umuman olganda, Belarus kapital bozori hozirda o'tish bosqichida bo'lib, u investitsiya jalb qilishning qo'shimcha manbai sifatida xizmat qilmoqda, ammo hali asosiy moliyaviy mexanizm darajasiga yetmagan.

Takliflar

Belarus Respublikasi kapital bozori orqali investitsiyalarni jalb qilish tajribasi shuni ko'rsatadiki, ushbu yo'nalishda yuqori natijalarga erishish uchun barcha islohotlar o'zaro bog'liq va kompleks tarzda amalga oshirilishi zarur. Alohida choralar qisqa muddatli samara berishi mumkin, biroq barqaror rivojlanish faqat tizimli yondashuv orqali ta'minlanadi.

Avvalo, davlatning iqtisodiyotdagi bevosita ishtirokini kamaytirib, xususiy sektorni rivojlantirish kapital bozorining kengayishiga xizmat qiladi. Shu bilan birga, investorlar uchun ishonchli va shaffof huquqiy muhit yaratish, ularning huquqlarini himoya qilish hamda moliyaviy hisobotlarning ochiqligini ta'minlash muhim ahamiyatga ega.

Bundan tashqari, kapital bozori infratuzilmasini modernizatsiya qilish, jumladan Belarusian Currency and Stock Exchange faoliyatini takomillashtirish, raqamli texnologiyalarni keng joriy etish va zamonaviy moliyaviy instrumentlarni rivojlantirish bozor samaradorligini sezilarli darajada oshiradi.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Edward E. Leamer. Macroeconomic Patterns and Stories. Los Angeles CA 90095-1481. p. 158.
2. Khujamurodov AJ (2019) Economic Essential of Stock Infrastructure and
3. Features of Its Development. Asian Journal of Technology & Management Research (AJTMR) ISSN: 2249 -0892 Special Issue-2, Sep -2019
4. С Элмирзаев - Молия бозори. Т.: Иқтисод-молия, 2019
5. Холиқов, У. (2016). Фонд бозори: назария ва талқин. Iqtisodiyot va innovatsion texnologiyalar, (6), 479-485.
6. Бутиков, И. Л. (2017). Основные направления совершенствования государственного регулирования фондового рынка в условиях современного
7. Merzlikina, K. S. (2020), Regulation of activities of accounting institutions of the securities market: retrospective and perspective (Regulirovanie dejatel'nosti uchetnyh institutov rynka cennyh bumag: retrospektiva i perspektiva), Vektor jekonomiki – Economy vector, 2020, № 6
8. Отчет о работе Департамента по ценным бумагам Министерства финансов Республики Беларусь в 2021 году, режим доступа: https://www.minfin.gov.by/securities_department/reports/doc/f77133af39e349eb.html (дата доступа 01.10.2022).